

Вне зависимости от социального статуса в деле семейного воспитания детей в исламе на родителей возлагаются обязанности дать религиозное воспитание. Они должны обучить детей исламу, обрядам поклонения, которые необходимы каждому мусульманину.

Конституция Арабской Республики Египет, принятая в январе 2014 г., закрепляет в статье 80 права детей до 18 лет. Дети имеют права на дошкольное образование до 6 лет в детском саду, на семейное обеспечение. Государство обязано работать в направлении соблюдения наилучших интересов детей [7].

В Египте обязательным считается начальное образование (с 6 до 12 лет), среднее образование получает лишь половина детей. Начиная с 11 лет, девочки учатся отдельно от мальчиков.

В бесплатных школах знания у детей на низком уровне, в классе может быть до 50-60 учеников. В платных школах, созданных по англо-американскому образцу, предметы преподаются на английском языке. После обучения в такой школе можно поступить в элитный вуз. Дети бедуинов, живущих в пустыне, в школу не ходят.

Египет – мультикультурное общество, в котором современность и западные обычаи соседствуют с местными традициями, хотя религия по-прежнему занимает в нем важное место. Независимо от происхождения и социального статуса семья и воспитание собственных детей опираются на этические нормы ислама и являются важными семейными ценностями.

Таким образом, воспитание в Египте основано на мусульманской традиции, хотя имеет место и

светское воспитание с элементами западноевропейской культуры. В связи с тем, что уровень жизни в стране невысок, в египетском обществе прослеживается пассивная позиция к современному воспитанию и образованию детей.

Список литературы

1. История педагогики и образования. От зарождения воспитания в первобытном обществе до конца XX в.: учебное пособие для педагогических учебных заведений / Под ред. академика РАО А.И. Пискунова. – 2-е изд., испр. и дополн. – М.: ТЦ «Сфера», 2001 – 512 с.
2. Лэйн Э.У. Нравы и обычаи египтян в первой половине XIX века. – М., 1982. – 436 с.
3. Турк С.Н. Движение за эмансипацию женщин в Египте (начальный этап; вторая половина XIX – первая четверть XX в.): диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук. – Краснодар, 2003. – 233 с.
4. Турк С.Н., Круглов А.И., Ельцов А.С., Дмитриев С.Д. Институт семьи в современном Египте *The Scientific Heritage*. - 2021. № 79-2 (79). – С. 54-55.
5. Турк С.Н. Модернизация института семьи в современном Египте: гендерный аспект // Кубанские исторические чтения. Материалы VII Международной научно-практической конференции. Краснодар, 2016. – С. 46-48.
6. Турк С.Н., Нехай Б.А. Социальный статус женщины в Египте // *Эпоха науки*. 2020. № 24. С. 192-194.
7. Constitution of The Arab Republic of Egypt 2014. Article (80) – 67 p.

ФОРМИРОВАНИЕ СЕТИ БИБЛИОТЕК В КАРАКАЛПАКСТАНЕ

Реймбаев Р.

Старший преподаватель Методики преподавания истории и Нукусского государственного педагогического института, Нукус, Узбекистан

THE FORMATION OF A LIBRARY SYSTEM IN KARAKALPAKSTAN

Reymbaev R.

Senior teacher Methods of teaching history and Nukus State Pedagogical Institute, Nukus, Uzbekistan

Аннотация

Данная статья посвящена истории формирования библиотечного дела в Каракалпакстане в 1920-1950-е годы. Современное развитие общества требует изучения и научного анализа исторического опыта функционирования библиотек в XX веке, когда были заложены основы современных культурно-просветительных учреждений. Указывается, что библиотечное дело начало широко распространяться с установлением советской власти на территории Каракалпастана. Усилиями советско-партийного аппарата в рамках продвижения в массы «культурной революции» в аулах и кишлаках были организованы избы-читальни, клубы и библиотеки. В предвоенные годы в Каракалпакстане имелась сеть культурно-просветительных учреждений, а в начале 1950-х годов сеть библиотек были представлены библиотеками республиканского значения, а также районными, сельскими, а также малые библиотеки при клубах, учреждениях, практиковалась форма передвижных библиотек и изб-читален. Актуальность исследования заключается в современном развитии данного направления и дальнейшее усовершенствования системы регулирования информации

онно-библиотечной деятельности на основе принципов и норм национального законодательства. Критический анализ исторических сведений о ситуации в сфере библиотечного дела показывает, что современная практика строительства новых объектов социально-культурного назначения является важной составной частью в политике государства, которое стремится быть в числе передовых стран, с инновационной технологией и высоким уровнем интеллектуального развития.

Abstract

This article is devoted to the history of the formation of librarianship in Karakalpakstan in the 1920-1950s. The modern development of society requires the study and scientific analysis of the historical experience of the functioning of libraries in the 20-th century, when the foundations of modern cultural and educational institutions were formed. It is indicated that librarianship began to spread widely with the establishment of Soviet power in the territory of Karakalpakstan. Through the efforts of the Soviet party apparatus, as part of the promotion of the "cultural revolution" to the masses, there were organized village reading rooms, clubs and libraries in the countryside and villages. In the prewar years, there was a link of cultural and educational institutions in Karakalpakstan, and in the early 1950s, the library system was represented by libraries of republican significance, district, rural, as well as small libraries at clubs, institutions. There was practiced the form of travelling libraries and village reading rooms. The relevance of the study lies in the modern development of this area and further improvement of the system of regulation of information and library activities based on the principles and norms of national legislation. A critical analysis of historical information about the situation in the field of librarianship shows that the modern practice of building new social and cultural facilities is an important part of the policy of the state, which seeks to be among the advanced countries with innovative technology and a high level of intellectual development.

Ключевые слова: библиотека, национализация, культурная революция, избы-читальни, передвижные библиотеки, культурное развитие.

Key words: library, nationalization, cultural revolution, village reading rooms, travelling libraries, cultural development.

Введение.

Библиотечное дело – особая сфера деятельности человека, которая основана на накоплении, сохранении и передаче от одного поколения к другому огромного наследия общества, сохранившегося в таком важном культурном артефакте как книга. Историческое понимание особенностей формирования, развития и функционирования механизма передачи значительно облегчает взаимодействие современного человека с окружающим его миром. Она актуализируется тем, что для оценки современного состояния теории и практики библиотечного строительства необходимо знать, когда появились те или иные типы и виды библиотек, как складывались их сети и системы, как, в разные периоды истории возникали и менялись взгляды общества на библиотеку, на их роль в общественно-политической и культурной жизни страны.

Материалы и методы.

История библиотечного дела, являющаяся не только неотъемлемой, но и бесконечно интересной частью исторического процесса, сегодня вызывает не только научный, но и практический интерес. Принятые правительством Республики Узбекистан ряд нормативно-правовых актов, в том числе Закона «Об информационно-библиотечной деятельности», принятое 14 апреля 2011 года, где указаны основные параметры совершенствования сферы информационного обслуживания населения, организации деятельности информационно-библиотечных учреждений. Тема актуализируется и в связи с принятием «Стратегии развития нового Узбекистана на 2022-2026 гг.»? Где указывается на необходимость дальнейшего развития оказания информационно-библиотечных услуг населению, широкой популяризации чтения книг и внедрения единой системы управления в данной сфере [1].

Результаты исследования.

История библиотечного дела в Каракалпакстане в изучаемый период имеет ряд особенностей. Во-первых, первые библиотеки на территории Каракалпакстана в основном были частными и функционировали при традиционных мектебах и медресе. Таких образовательных учреждений в начале XX века на территории Каракалпакстана насчитывалось около 3000 (1909 г.) [2]. В научной литературе библиотеки упоминаются в связи с педагогической деятельностью мударрисов, с именами известных духовных лиц [3]. Во-вторых, открытие публичной библиотеки (в полном значении этого слова) на территории Каракалпакстана связана с деятельностью Турткульской городской (в прошлом Петро-Александровской) библиотеки, основанной в 90-е годы XIX века. Первоначальный книжный фонд ее - это в основном русскоязычные книги, добровольные пожертвования из личных библиотек граждан. 7 марта 1907 году она получила официальный статус городской публичной библиотеки. В 1912 году в фонде библиотеки зарегистрировано 3300 названий, включая журналы.

Преобразования в области библиотечного дела на территории Каракалпакстана начались с создания органов управления и руководства культурным строительством. В этот период территория современного Каракалпакстана находилась под юрисдикцией двух политических образований – Туркестанской АССР и Хивинского ханства (просуществовавшего до 1920 года). Так, в июне 1918 года организованы Амударьинский отдел народного образования [5], основной задачей которых стали: ликвидация неграмотности, организация школ и культурно-просветительных учреждений, подготовка национальных кадров для всех отраслей народного хозяйства, культуры, науки, развитие печати, литературы и искусства.

Библиотечное дело начало широко распространяться с установлением советской власти на территории Каракалпакстана. Оно началось с национализации вышеуказанных библиотек, а также частных собраний книг у представителей царской администрации на местах. В частности, в 1918 году в Петро-Александровске на основе городской библиотеки была образована Петро-Александровская народная библиотека. Особенность функционирования этого учреждения в том, что она была русскоязычной и в нем были сосредоточены книги только на русском языке.

Работой библиотеки управлял избранный Совет во главе с А.Желябиным, заведовал библиотекой А.Богорадов. 9 мая 1919 года Отдел народного хозяйства при Амударьинском совете депутатов постановил национализировать частную библиотеку Нозикова, для чего в комиссию вошли два члена Совета народной библиотеки – Еремин и А.Богорадов, которым был выдан мандат на реквизицию книг [4].

В целом, до 1920 года ситуация с библиотечным делом была сложной, которая была связана с политическими событиями, противостоянием новой власти с традиционной элитой. После укрепления власти советов на правобережье Амударьи были организованы клубы, избы-читальни. Так, в 1921 году на территории Каракалпакстана было всего 5 клубов, 6 красных чайхан, 8 изб-читален, однако, в основном они были сосредоточены в Турткуле и уездных центрах [6].

После образования Каракалпакской автономной области (КАО) вследствие национально-территориального размежевания Средней Азии, осуществленного в 1924 году, вопрос просвещения основной части населения встает еще большей остротой. Вопрос организации работы культурно-просветительского характера стал иметь политическое значение. В отчете Революционного комитета вновь образованной КАО указывалось на необходимость открытия новых школ и расширить ареал культурно-просветительской работы в аулах и кишлаках. Так, председатель Ревкома КАО А.Кудабаев указывал, что «учитывая крайне низкий уровень культурного развития населения Ревком постановлением своим решил принять меры по развитию школьной сети в центрах, аулах и кишлаках: 3 школы первой ступени на 460 детей, одну школу первой ступени на 50 человек, одну школу для подростков на 30 человек, 34 аульно-кишлачных школ, 40 пунктов по ликвидации безграмотности, один специальный пункт по ликбезу, 12 интернатов на 320 детей, 4 клуба библиотеки, 1 дом дехканина, 1 советско-партийную школу на 150 человек, а также курсы подготовки учителей аульно-кишлачных школ» [7].

Работа в этом направлении велась вяло, основными причинами являлись отсутствие ассигнований, более-менее подходящих помещений, а также квалифицированных кадров. Тем не менее, к концу 1920-х годов в КАО были организованы 8 красных чайхан и 12 библиотек [8]. К 1933 году культурным обслуживанием

занимались 41 красная чайхана, 15 клубов, 43 библиотеки, 71 изба-читальня, 25 самостоятельных кружков. Уже в предвоенные годы в республике функционировало 176 библиотек, 121 клуб, краеведческий музей и Республиканская библиотека, в фонде которой насчитывалось 30,5 тыс. томов книг, а число читателей составляло 1157 человек [9].

Сразу после окончания войны государство приступило повсеместной реорганизации деятельности государственных структур, непосредственно курирующих данную сферу. В первую очередь, в 1945 году была проведена государственная регистрация библиотек, по итогам которой был составлен пятилетний план, предусматривающий полное восстановление библиотечной сети и увеличение числа массовых библиотек по сравнению с 1941 годом [10]. При правительстве республик были созданы комитеты по делам культурно-просветительных учреждений, а в январе 1946 года создается Управление по делам культурно-просветительных учреждений при Совете Народных комиссаров Каракалпакской АССР, на правах республиканских министерств [11]. В соответствии с постановлением Совета Народных Комиссаров Каракалпакской АССР № 19 от 4 декабря 1945 года первым начальником Управления культурно-просветительных учреждений Каракалпакстана утвержден Т.И.Чигатаев [12].

13 апреля 1946 года было принято постановление ЦК КПУз и Совета Министров Узбекской ССР «О мероприятиях по улучшению культурно-просветительных учреждений в УзССР», согласно которому активизировалось восстановление сети библиотек, особенно в Каракалпакской АССР и областях республики. Согласно сведениям, в 1946 году в республике, согласно статистическим данным, насчитывалось 36 массовых библиотек, а в 1947 году количество их достигло 119. Однако, из них библиотек было всего 16 (из них 6 – в сельской местности), остальные 103 – были читальнями (или, как их тогда называли, опорные красные чайханы и избы-читальни) [13]. Практиковалась форма распространения книжной культуры посредством организации передвижных библиотек, однако, сведений полных не имеются.

Согласно архивным данным, ситуация с библиотеками в республике была неоднозначной. Многие из них оставались на бумаге, на самом деле на местах читальни, в некоторых местах и библиотеки работали непостоянно, от случая к случаю. Так, в докладной записке ответственного работника Управления культурно-просветительных учреждений К.Бердимуратова, инспектировавшего культурно-просветительские учреждения Куйбышевского района, указывалось, что из имеющихся в районе 10 клубов работают только 4, «остальные 6 превращены в склады хранилища и конюшни. Плохо работают имеющиеся 9 изб-читален и 2 библиотеки, их средства на приобретение книг и инвентаря использованы на другие цели, в результате в них нет ни новых книг, ни инвентаря» [14].

В 1948 году Управление по делам культурно-просветительских учреждений при Совете Министров республики возглавил Дж.Ерекешов, который направлял реорганизационные работы и активно занимался подготовкой кадров для данной сферы. Так, в 1949 году Управлением были зафиксированы 82 массовых библиотек, из них одна республиканская, 5 городских, 11 районных, 20 сельских, 4 детских, 38 колхозных и 3 профсоюзных библиотек. В фондах библиотек насчитывалось более 170 тысяч экземпляров книг [15].

В 1950 году начальником Управления по делам культурно-просветительских учреждений назначается Т.Нажимов. К тому моменту по республике были определены 241 учреждений библиотечного типа с книжным фондом в 340 тыс. экземпляров [16]. По другим сведениям, в 1950 году в Каракалпакстане функционировали уже 307 массовых библиотек с книжным фондом в 1038 тыс. экземпляров. Но в целом, сведения указывают на рост количества библиотек: в Каракалпакстане в 1940 году были 195 библиотек с книжным фондом в 205 тыс. экземпляров. В Узбекистане же к 1950 году количество библиотек не достигло довоенного уровня: по сравнению с 1940 годом, когда насчитывались 1774 библиотек, в 1950 году их количество составило 1476 с книжным фондом в 3267 тыс. экземпляров [17]. Кстати, в этом году была осуществлена первая аттестация работников библиотечного дела Республиканской аттестационной комиссией. По итогам её деятельности, свыше 40% работников библиотек оказались не соответствующими занимаемой должности. Поэтому, в июне 1950 года в г. Нукусе были организованы двухмесячные курсы библиотечных и клубных работников, заведующим курсами был назначен С.Койбагаров [18].

В начале 1950-х годов в Каракалпакстане образовалась сеть библиотек, которые были представлены библиотеками республиканского значения, а также районными, сельскими, а также малые библиотеки при клубах, учреждениях, практиковалась форма передвижных библиотек и изб-читален. Во второй половине 1950-х годов началось формирование новых библиотек: 1956-1958 году в республике было открыто 10 новых библиотек, более 70 клубов, которые также имели библиотеки. За эти три года книжно-журнальный фонд в библиотеках республики увеличился на 300 тыс. экз. [19] 22 сентября 1959 года было принято постановление ЦК КПСС «О состоянии и мерах улучшения библиотечного дела в стране». К этому моменту в Узбекистане было 3205 библиотек, а в 1966 году – 5115 [20].

После принятия вышеуказанного документа и в сфере библиотечного дела Каракалпакстана наметились положительные тенденции. В 1960 году в республике функционировали уже 305 массовых библиотек с книжно-журнальным фондом в 1180 тыс. экземпляров [21]. Сеть библиотечных учреждений по республике вобрала в себя республиканские, городские и районные библиотеки, а также детские, сельские, приклубные, профсоюзные и

колхозные библиотеки. Особенно возросло количество библиотек в сельской местности: 1176 в 1965 году, вместо 676 в 1958 году. Книжно-журнальный фонд массовых библиотек в 1966 году достиг 23177 тысяч экз., на 7 млн. больше, чем в 1958 году [22].

Заключение.

Таким образом, несмотря на различие статистических данных, необходимо признать развитие сети библиотечных учреждений в Каракалпакстане в 1920-1950-е годы. В районных центрах республики открывались детские библиотеки, массовые библиотеки создавались в каждом населенном пункте или колхозах. Увеличение количества библиотек в начале 1950-х годов шло и за счет организации самостоятельных библиотек при каждом учебном заведении, сельскохозяйственной артели и сельских клубах. Согласно решениям государства, во всех аулсоветах с населением от 500 и более человек открывались государственные стационарные библиотеки, в малонаселенных пунктах организовывалась деятельность передвижных библиотек и пунктов по выдаче книги.

Одним из основных условий хорошей работы библиотек является специальное помещение, а также правильно скомплектованный, постоянно пополняемый книжный фонд. Этой задачей занималось Управление, однако, если вопрос приобретения книг для фонда решался за счет централизованного обеспечения, что позволяло упорядочить комплектование библиотек, особенно сельских, то вопрос специального помещения для библиотек в годы советской власти так и не был разрешен. Даже в 1960-1980-е годы даже Нукусские городские библиотеки №3 и №4 не имели читальных залов, Республиканская детская библиотека даже в 1980-е годы размещалась в приспособленном помещении двухэтажного типа по бывшей улице Энгельса.

Сегодня перед обществом ставятся новые задачи, определяются новые горизонты развития. Принятый 13 апреля 2011 года Закон Республики Узбекистан «Об информационно-библиотечной деятельности» стал инновационным в ряду законодательных актов о библиотечном деле стран СНГ и дальнего зарубежья, так как он регламентирует библиотечную деятельность на основе внедрения информационно-коммуникационных технологий. Само время требует активного формирования универсальных информационно-библиотечных ресурсов, фонда национальных и зарубежных изданий, создания электронных библиотек, осуществляющих широкую пропаганду национальных, духовно-нравственных ценностей, обеспечение доступа к культурно-историческому наследию народа, предоставляя возможности для творческого развития духовно богатой и гармонично развитой личности. Наряду с этим нельзя сбрасывать со счетов традиционные формы привлечения внимания и формирования любви к чтению. При соответствующей подготовке интерес вызывают новые формы пропаганды книг и усиления деятельности библиотек – организация «Праздника книг» в образовательных учреждениях республики с привлечением артистов

театра и эстрады. Для детей можно устроить театральные постановки по тематике праздника, а в студенческой аудитории можно подобное осуществить силами самих учащихся.

Сегодня определяется новый статус и функции информационно-библиотечных учреждений, формирование современных структур, укрепление материально-технической базы и кадровое обеспечение информационно-библиотечных, информационно-ресурсных центров и библиотек для осуществления качественно нового уровня информационно-библиотечного обслуживания населения путем оперативного удовлетворения его научных, образовательных, информационных и культурных интересов на основе современных информационных технологий.

Список литературы

1. Указ Президента Республики Узбекистан «О стратегии развития нового Узбекистана на 2022-2026 год» от 28 января 2022 года // <https://lex.uz/docs/5841077>
2. Вертегов В.И. Культурная революция в ККАССР // Каракалпакия: Труды первой конференции по производительным силам Каракалпакской АССР. Л., 1934. Т.2.
3. Карлыбаев М. Медресе в Каракалпакии XIX - начала XX веков. – Нукус, 2002.
4. Центральный государственный архив Республики Каракалпакстан (ЦГА РК), ф. Р-10, оп.1, д.8, л.12.
5. Урумбаев Ж. Очерки истории школ Каракалпакстана. – Нукус, 1974.
6. Каракалпакстан АССР тарийхи. – Нукус, 1977. Т. 2.
7. ЦГА РК, ф. Р-13, оп.1, д.38, л.4.
8. Вертегов В. Культурная революция в ККАССР. Указ. соч.
9. История Каракалпакской АССР. – Т., 1986. – С. 352.
10. Абрамов К. История библиотечного дела в СССР. М., 1980.
11. ЦГА РК, ф. Р-1, оп. 6, д. 451, л. 1.
12. ЦГА РК, ф. Р-1, оп.12, д. 1201, л. 43.
13. Кызыл Каракалпакстан, 1947, 15 август.
14. ЦГА РК, ф. Р-1, оп.7, д. 144, л.10-12.
15. ЦГА РК, ф.173, оп.1, д. 26, л. 7.
16. ЦГА РК, ф.173, оп.1а, д.154, л.55.
17. Абрамов К. История библиотечного дела в СССР. М., 1980.
18. Ахметшин Р. Культурно-просветительные учреждения Каракалпакстана (во второй половине 40-50-е годы). Автореф. дис. ... канд. ист. наук. Нукус, 1996.
19. Очерки истории Каракалпакской АССР. Т. II. Ташкент, 1964.
20. Советский Узбекистан за 40 лет. Статистический сборник. Ташкент, 1964.
21. Народное хозяйство Узбекской ССР за 70 лет советской власти. Ташкент, 1987.
22. Народное хозяйство Узбекской ССР в 1965 году. Статистический ежегодник. – Ташкент, 1966.